

Año 28 No. 103
JULIO-SEPTIEMBRE, 2023

Año 28 No. 103

JULIO-SEPTIEMBRE, 2023

Revista Venezolana de Gerencia

UNIVERSIDAD DEL ZULIA (LUZ)
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Centro de Estudios de la Empresa

ISSN 1315-9984

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES

Como citar: Chávez-Díaz, J. M., Bonilla Migo, A., Monterroso Unuysuncco, N. I., y Romero-Carazas, R. (2023). Gestión para la recaudación de impuestos municipales: diagnóstico y propuesta. *Revista Venezolana De Gerencia*, 28(103), 1052-1067. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.28.103.9>

Universidad del Zulia (LUZ)
Revista Venezolana de Gerencia (RVG)
Año 28 No. 103, 2023, 1052-1067
JULIO-SEPTIEMBRE
ISSN 1315-9984 / e-ISSN 2477-9423

Gestión para la recaudación de impuestos municipales: diagnóstico y propuesta

Chávez-Díaz, Jorge Miguel
Bonilla Migo, Abraham
Monterroso Unuysuncco, Nilda Irma
Romero-Carazas, Rafael

Resumen

La recaudación tributaria es un componente fundamental para el crecimiento económico de los países y su crecimiento, por ello este estudio está fundamentado en establecer una propuesta de estrategias para la recaudación del impuesto en la Municipalidad Metropolitana de Lima, periodo 2020. La metodología utilizada se basó en una investigación de tipo descriptiva, transversal y no experimental. La población la conformaron 15 funcionarios de la municipalidad del departamento de recaudos tributarios. El instrumento constó de un cuestionario de preguntas cerradas para la medición del objeto de estudio. Los resultados demostraron que un 91% de los entrevistados respondieron a favor de implementar una estrategia de recaudo de impuesto. Finalmente, se concluyó que, dentro de las estrategias propuestas, la primordial es este aspecto en materia de corrupción, así como crear una cultura de pagos satisfactoria y voluntarias de pobladores peruanos.

Palabras clave: Recaudación de impuestos; optimización de procesos; impuestos municipales.

Recibido: 27.07.22

Aceptado: 06.12.22

- * Doctorando en Contabilidad. Maestro en Contabilidad en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (ULADECH), Titulado en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Bachiller en la Universidad del Pacífico. Docente en el Instituto Aduanero Tributario. Investigaciones en TAAC y contabilidad forense. Perú. Email: jorgechavez6816@yahoo.es ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1968-7626>
- ** Maestro en ciencias contables mención auditoría integral, titulado de contador público en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – Perú, docente ordinario universitario en el programa de contabilidad de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Perú. Email: abonillam@undac.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5326-5115>
- *** Maestro en Tributación y Política Fiscal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, Contador Público de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con una experiencia laboral de más de 20 años, en empresas del sector privado. Docente de la Universidad UNFV, UNMSM. Perú. Email: nmonterroso@unfv.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0758-0856>
- **** Doctorando(PhD) en educación, con enfoque en la complejidad y la investigación transdisciplinaria en Escuela Militar de Ingeniería EMI - Bolivia, Maestro en Gerencia Pública en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann-Tacna, Contador Público en la Universidad Peruana Unión. Lima-Perú. Email: rafael.romero@upeu.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8909-7782>

Management for the collection of municipal taxes: diagnosis and proposal

Abstract

Tax collection is a fundamental component for the economic growth of countries and their growth, therefore this study is based on establishing a proposal of strategies for tax collection in the Metropolitan Municipality of Lima, period 2020. The methodology used was based on a descriptive, cross-sectional and non-experimental research. The population consisted of 15 officials of the tax collection department of the municipality. The instrument consisted of a questionnaire with closed questions to measure the object of study. The results showed that 91% of the interviewees responded in favor of implementing a tax collection strategy. Finally, it was concluded that, among the proposed strategies, the most important is this aspect of corruption, as well as creating a satisfactory and voluntary payment culture among Peruvian citizens.

Keywords: Tax Collection; process optimization; municipal taxes.

1. Introducción

Los actuales directores peruanos se enfrentan a dificultades críticas para entender los entresijos de los nuevos diseños e intercambios gubernamentales. Los supervisores de los cargos gubernamentales se enfrentan a un montón de dificultades en cuanto a la recaudación de impuestos y dar una organización de evaluación justa en esta temporada de administración tributaria. En cualquier caso, el tema de recaudación de impuestos es de menor pertinencia para la mayor parte de la zona, independientemente de la ejecución de ciertos ejercicios para ampliar el nivel de recaudación (Matus et al, 2016; Rojas y Barbarán, 2021).

Así, las legislaturas buscan optimizar las regulaciones que garanticen la fructífera recaudación eficaz que consideran adecuados, en

cualquier caso, la gestión es vana, ya que el valor de las faltas de pago por parte de los contribuyentes supera con frecuencia los valores medibles más elevados establecidos (Paredes, 2020). Numerosas organizaciones tributarias gubernamentales están adoptando formas útiles y prácticas adicionales para tratar de desarrollar aún más la coherencia con estos plazos. En cuanto a la distribución de recaudación fiscal, la recaudación de impuestos en circunstancias civiles es de extrema importancia. Dondequiera que haya una necesidad de tener conciencia de los pagos tributarios, esta es la manera en la que se suman a la mejora de su nación, satisfaciendo sus compromisos de gastos, ya que hay factores que se suman a la rebeldía de las cuotas de este deber, añadiendo posteriormente a la maldad de los cargos debido a la ausencia de la cultura de pago o la

preparación instructiva (Cabrera et al, 2021).

Asimismo, la economía de un país depende de estos pagos a tiempo y de forma fiable, lo que hace que el área local entienda que esto ha sido una tarea problemática, no solo porque prefieren no entenderlo, sino también porque no tienen fe en las manos que manejan estos recursos. Según Lustig (2017), la adecuación de los sistemas públicos debe ser ejecutada con la actuación de una ayuda pública motivada por normas enfocadas a un Gobierno muy fiscalizado, ya que la organización gubernamental desafortunada refleja una carencia de establecimientos y calidades públicas en el ámbito público y presenta la mal llamada corrupción (Vivar, 2020).

La cognición de la derogación tributaria en Perú, es casi nula, por el hecho de que no existe cultura de pago, por el motivo que los contribuyentes prevalecen otros compromisos, desconociendo la intención de esta previsión, en consecuencia, no hay planes de sensibilización en materia de recaudos tributarios (Matus, 2017; Náñez, 2018). El impuesto municipal es netamente obligatorio y es realizado por los individuos implicados a la municipalidad, donde se declara de su existencia al contribuyente.

Por otro lado, en la Municipalidad Metropolitana de Lima este recaudo presenta grandes inconvenientes: no existe orden ni buena información al contribuyente, pues lo hacen de modo desprogramado y no se hacen en fechas establecidas, causando multas alternas y de montos altos. Asimismo, el recaudo de impuesto de predios en Perú se encuentra descentralizado con porcentaje de 87% a diferencia de otros

países de Latinoamérica, reflejando valores muy bajos, inclusive en sus ingresos fiscales, todo ello a pesar de que los individuos que contribuyen se valen de la tecnología para sus pagos (Torres, 2015; Quispe y Ayaviri, 2021).

Por otro lado, Romero-Carazas et al, (2021) refiere que el impuesto varía de un estado a otro según el área de su propiedad y otros factores. Todos los impuestos se asignan a los gobiernos locales dentro del condado en el que se recauda el impuesto. Específicamente, los ingresos por impuestos se distribuyen en distritos especiales y agencias de reurbanización. Las municipalidades tienen autonomía administrativa, siendo de manera competente tal lo estipula la ley, estos departamentos gubernamentales recaudan en la Tributación Municipal, que según Artículo 11 “El basamento de impuesto para el valor del tributo es establecido por el general de los predios del contribuyente, situados en cada departamento distrital”. En estas jurisdicciones es de resaltar que se deben implementar herramientas para los cobros de impuestos para el óptimo desempeño de sus funciones, así se necesitan realizar planes de tácticas para el recaudo de predios para mejorar este proceso, podría atenuar el problema existente hasta ahora en la mayoría de las municipalidades, no solo de Perú, sino del mundo entero (Lucas et al, 2019; González, 2019).

En tal sentido, el impuesto a los predios dentro de la municipalidad objeto de estudio, es el impuesto que recauda la Municipalidad Distrital en la que se encuentra el inmueble y es responsable de su recaudación, administración y control. El impuesto predial en el Cercado de Lima es recaudado, administrado y controlado por la Municipalidad Metropolitana de

Lima. Este impuesto se calcula a partir de la estimación del valor del inmueble por parte del propietario y se aplica tanto a los inmuebles urbanos como a los rurales. El valor evaluado se calcula utilizando las tarifas anuales autorizadas y los costos unitarios de construcción por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Manrique y Narváez, 2020).

Las recaudaciones tributarias contribuyen con el incremento socioeconómico de la población. Lo que permite a estos los caudales de municipios alcancen entradas, para luego invertir en productos o servicios en pro de los contribuyentes. Por tal motivo, se deben implementar estrategias para que se incrementen estos recaudos. Según Arciniegas et al, (2021) “los problemas reales en Latinoamérica y el Caribe son los relacionados a desigualdad y miseria”. Muy a pesar de los esfuerzos para bajar la morosidad presupuestaria, ningún gobierno ha logrado alcanzar éxitos en sus logros al respecto (Parra et al, 2019).

La recaudación tributaria es un componente fundamental para el crecimiento económico, siendo el impuesto de predios en el Perú de suma importancia, ya que representa el 72% de los ingresos que tiene una municipalidad. Cuando las personas no agencian todas sus entradas a partir de acciones realizadas, ya sea en negocios o de cualquier otra índole, eso es evasión tributaria (Manrique y Narváez, 2020).

Ahora bien, el tema de tributación toma aún más importancia para este estudio, ya que es necesario examinar los cobros de predios en gobiernos locales del Perú. Esto debido a que “El número en recaudos de predios en PBI es de 0.8%” (Sarduy, 2017). Así, este estudio se presenta con el fin de

establecer una propuesta de estrategias para la recaudación del impuesto en la Municipalidad metropolitana de Lima, Perú, período 2020, con el propósito de incrementar dichos recaudos y que todos estos procesos sujetos al Estado se hagan de manera clara y precisa ante la administración tributaria y beneficiar a los contribuyentes que son la base piramidal de este organismo. En tal sentido, la presente investigación tuvo por objetivo establecer una propuesta de estrategias para la recaudación del impuesto en la Municipalidad Metropolitana de Lima, período 2020.

2. Recaudación de impuestos municipales: antecedentes y teorías

En este renglón, se identificaron antecedentes y teorías que sirvieron de fundamento teórico al estudio.

Estudios como el abordado por Martínez (2015), descubrió que la falta de transparencia afecta tanto a la democracia como a las aspiraciones ciudadanas o al desarrollo sostenible, lo que demuestra que la población demanda cada vez más información a través de diversos canales de comunicación y participación. Sin embargo, los municipios muestran bajos niveles de transparencia y de apoyo a la participación ciudadana en la planificación (Unda y Moreno, 2015).

En términos de planificación, gestión y colaboración, los municipios muestran una falta de legitimidad y de cooperación intersectorial, lo que demuestra el desinterés político en este ámbito, así como un PEI débil (Mayer, 2014). Por lo tanto, se ha comprobado que la planificación institucional y la gestión para la recaudación es crucial

porque ayuda a mejorar continuamente la gobernanza municipal (Salazar, 2022). Por otro lado, se descubrió que los gobiernos locales no han implementado muchas prácticas de buena gobernanza pública, tienen un gasto público insuficiente que mina la confianza ciudadana, y cuentan con una preparación inadecuada del personal que dificulta la planificación municipal (Gutiérrez, 2020).

También se determinó que existe un reto en la rendición de cuentas y en la cooperación interinstitucional para gestionar de forma transparente la gobernanza local en compañía con la ética; eficacia y eficiencia (Alvarado y Paca, 2022), ya que los municipios únicamente proporcionan escasa información sobre su gestión en sus páginas web y que son frecuentes las actuaciones municipales contrarias a la ética. Además, se descubrió que una gestión inadecuada del conocimiento y la innovación contribuye a una administración local inadecuada y que una gobernanza municipal inadecuada es el resultado de una lucha inadecuada contra la inconducta funcional. Por todo ello, el PEI es una herramienta crucial en la gestión de las entidades públicas (Valencia, 2022).

A nivel nacional, se determinó que predominan los desafíos con la administración local, un plan estratégico inadecuado, pocos mecanismos y herramientas para la difusión del conocimiento y la información, y el divorcio institucional (Calderón et al, 2022). Todo ello se traduce en un gasto inadecuado que impide el desarrollo local sostenible. Adicionalmente, se descubrió que el proceso de planeación es inadecuado, ya que existe una falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno (Madrid y Palomino,

2020). Es claro que la gestión depende mayormente del nivel central del presupuesto, además de la insuficiente implementación del proceso de planeación y el gasto inapropiado.

3. 3. Planificación Estratégica Integral (PEI) y Teoría de la Modernización del Estado (TME)

Desde una perspectiva de mejora continua, la investigación se fundamenta en las teorías PEI y TME. Abandonar la teoría de la mejora continua implica adoptar la filosofía ampliamente practicada del Kaizen. Esta se refiere a la idea de que toda actividad realizada por una organización puede mejorarse partiendo de una ideología organizativa gradual e incorporando a todo el talento humano en la creación y aplicación de objetivos por medio de indicadores como eficiencia y eficacia, puntos de referencia, métricas, técnicas y normas mediante el uso de políticas que reduzcan los errores (Casas, 2021).

3.1. PEI (plan estratégico institucional)

El concepto de PEI, que se describe como un proceso sistemático de fases (elaboración, seguimiento y evaluación) para alcanzar objetivos, ha evolucionado a través de varios paradigmas (Beltrán et al, 2019). Es “un acto político, una filosofía y una disciplina”, según Mosquera y Rodríguez (2019), que se traduce en empoderamiento y visión de futuro. Es un acto político porque el Estado debe atender los problemas de la población a través del desarrollo participativo de la planificación. También es una teoría porque evolucionó a un método moderno

de planificación con fases claramente definidas (elaboración, seguimiento y evaluación) y retroalimentación que permite la mejora continua del sistema. Por último, es una disciplina que pretende desarrollar el liderazgo.

Al servir como instrumento del director para orientar la gestión de las instituciones, el PEI se transforma en una herramienta de gestión que dota al Pliego de la estrategia necesaria para alcanzar sus metas durante un período de tres años.

La institución proyecta su misión, metas y acciones estratégicas con enfoque institucional con sus correspondientes indicadores durante la creación o modificación del PEI, tomando en cuenta la prioridad (ruta) entre otros factores. El seguimiento permite analizar el avance de las metas asignadas a los objetivos, acciones estratégicas, actividades operativas e inversiones a través de información sistémica oportuna (Mosquera y Rodríguez, 2019). Para ello se dispone de numerosas herramientas, como los informes Smart y el cuadro integrado. Se realiza una evaluación exhaustiva del PEI para determinar los factores que contribuyen o limitan su cumplimiento.

3.2. Teoría de la Modernización del Estado (TME)

Se sugiere que las entidades son herramientas esenciales que utilizan los gobiernos para llevar a cabo sus agendas y, como tales, cuentan con diversas estructuras orgánicas para satisfacer las necesidades de la población (Quiroz, 2022). Hubo un punto de inflexión que demostró la incapacidad del sector público para satisfacer las necesidades insatisfechas de los ciudadanos, lo que llevó a plantear la modernización del sector público para lograr legitimidad y

eficacia (eficiencia y eficacia), dando origen a la Nueva Gestión Pública (NGP, por sus siglas en inglés) y al Nuevo Gobierno para la Gente (NGP).

Posteriormente, se añadía eficacia para alcanzar los objetivos, sustituyó al modelo weberiano, que se basaba en la eficiencia administrativa. Sin embargo, en la actualidad, muchos países utilizan el TME añadiendo principios éticos como la cooperación, la transparencia y la honestidad (ET). En este sentido, la eficiencia permite determinar la calidad del Estado a partir de las intervenciones y sus costos en relación con los resultados de las intervenciones (Mosquera y Rodríguez, 2019), analizándose específicamente en la administración municipal a través del Índice de Esfuerzo Municipal (IEFM), que se basa en la recaudación de ingresos locales para implementar el PEI.

4. Consideraciones metodológicas

El abordaje en cuestión fue de tipo descriptivo, propositivo de corte transversal, ya que se describió de forma contundente, precisa y sistematizada la naturaleza o fenómeno de estudio, esto en apoyo con lo descrito por Díaz y Calzadilla (2018). Asimismo, durante el proceso no hubo control o manejo de ninguna variable, ya que solo las mismas fueron observadas, evaluadas y medidas respectivamente, además, las variables se midieron y establecieron en un puntual intervalo de tiempo dando respuesta al corte de investigación sin influir en ella, esto descrito por Cvetkovic et al, (2021).

También, la investigación respondió a un diseño no experimental de consonancia sistemática ya que se consolidó la búsqueda de estrategias y fenómeno del estudio por medio de revisiones bibliográficas de artículos indexados e

informes estadísticos referidos a indoles tributarias en el panorama local; esto promovió la respuesta de preguntas en el desarrollo de la investigación, formando un grupo ya existente de información.

5. Gestión para la recaudación de impuestos municipales: Resultados y discusiones

En el desarrollo de este apartado serán identificados todos los aspectos concernientes a la ejecución de procesos para la recaudación de los impuestos en la municipalidad de Lima Metropolitana.

5.1. Recaudación desde la perspectiva de los operadores: situación actual

La municipalidad de Lima Metropolitana, es el ente gubernamental general de la región encargado de promover, facilitar, articular y fortalecer los espacios de participación ciudadana en la provincia de Lima, es la labor del departamento encargado. Además, dentro de los límites de las disposiciones legislativas aplicables, es responsable de la gestión y desarrollo de las actividades de beneficio comunitario.

Aunado a ello, la misma cuenta con procesos tributarios en cuanto al

manejo de los predios municipales, por ello, dentro del devenir ejecutor se ha conciliado en la situación de la gestión, en primera instancia el sujeto pasivo, la declaración del impuesto o declaración mecanizada, la fiscalización y sus resultados (determinación del impuesto), procesamiento de predios comprendidos en proyectos de análisis y habilitación urbana y de construcción civil, el beneficio al pensionista, la administración del impuesto, el procesamiento de afectación a los predios de propiedad de entornos públicos, y finalmente, la descripción de labor aplicable a predios que comprenden concesiones mineras.

Con base a los aspectos metodológicos expuestos anteriormente, el diagnóstico de la situación de la gestión de recaudación desde una perspectiva de los trabajadores se ampara en un marco fundamentado donde se abordan las dimensiones suficientes dentro de los gobiernos locales y municipales, para este fin, se aplicó un cuestionario a los 15 colaboradores del departamento de recaudación de impuestos tributarios de la gobernanza local metropolitana de Lima; en tal virtud, dentro de dicho servicio o administración se consolidan 5 dimensiones sustanciales de análisis situacional; en tal virtud, se presenta lo siguiente tabla 1:

Tabla 1
Percepción de los niveles de las dimensiones colaboración, transparencia, ética, eficiencia y eficacia

N.	Dimensión	Baremos	Frecuencia	Porcentaje
1	Colaboración	Muy deficiente	7	46.6%
		Deficiente	4	26.6%
		Regular	4	26.6%
		Total	15	100%

Cont... Tabla 1

2	Transparencia	Muy deficiente	5	33.33%
		Deficiente	7	46.6%
		Regular	3	20%
		Total	15	100%
3	Ética	Muy deficiente	10	66.6%
		Deficiente	3	20%
		Regular	2	13.3%
		Total	15	100%
4	Eficiencia	Muy deficiente	11	73.3%
		Deficiente	3	20%
		Regular	1	6.66%
		Total	15	100%
5	Eficacia	Muy deficiente	12	80%
		Deficiente	2	13.3%
		Regular	1	6.66%
		Total	15	100%

Fuente: Elaboración propia, (2022).

De lo esclarecido en la tabla anterior se evidencia que en el departamento de recaudación de impuestos tributarios de la gobernanza local metropolitana de Lima el nivel de eficiencia y eficacia muy deficiente 73.3% y 80% respectivamente del abordaje estrategias en materia contable para optimizar los procesos de cálculo y cobranzas de impuestos de la localidad; es decir que más del 75% de los colaboradores encuestados establecen que los niveles de los mismos son escasos por lo que realza la imperante necesidad de establecer estrategias que mejoren los mismos.

Consecuentemente, en cuanto a la colaboración, transparencia de los procesos y la ética, se evidencia una tendencia de respuesta deficiente y muy deficiente, donde predomina más del

50% de los colaboradores encuestados, por lo que es menester evidenciar las limitaciones respecto a estos indicadores y establecer procedimientos idóneos para mejorar los procesos.

El procedimiento de cobranza es un conjunto de tareas trabajadas que apuntan a desarrollar aún más la interacción de los plazos de una administración financiera. Se espera que las metodologías de cobranza de deudas amplíen la competencia y la adecuación del grupo de cobranza. Por lo tanto, las metodologías de distribución de las obligaciones de pago no son las mismas que las técnicas más estratégicas que se utilizan para contactar con los ciudadanos en lo que respecta a las cuotas atrasadas.

En esta exploración, tras el desglose de los argumentos

introducidos en este documento, la importancia de la recaudación de impuestos municipales y sus variaciones a nivel global, nacional y local, los resultados destacaron la evaluación del nivel de recaudos tributarios de la municipalidad metropolitana de Lima para el periodo 2020, describiendo los sistemas estratégicos de recaudación de impuestos presentes aplicados a la región. De esta manera, la planificación de estrategias de recaudación de impuestos municipales como instrumento de innovación permite realizar un estudio consistente de las características internas y externas con el fin de aportar a los contribuyentes métodos óptimos en materia de impuestos en la localidad correspondiente.

En concordancia con la entrevista realizada a los 15 operadores del departamento de recaudación de impuestos tributarios de la gobernanza local metropolitana de Lima, se busca establecer a nivel documental el problema latente de la recaudación de impuestos municipales, se explica y describe el fenómeno para conciliar las estrategias contables sólidas que mitiguen el problema. Los resultados se obtienen por medio de respuestas cerradas que llevaron a los trabajadores a responder bajo un carácter veraz, luego de ello se procede a la interpretación de las respuestas para la obtención de los resultados esperados.

Asimismo, dentro de la recolección de datos se evidencia la existencia de una elevada evasión de impuestos, que trae como consecuencia un elevado índice de cobranzas. Con base a ello, el 91% de los encuestados responden a favor de la promoción de implementación de estrategias contables para la recaudación de impuestos municipales, en sintonía con el análisis estadístico

descriptivo pertinente, en contraposición al 9% restante que expresó no ser necesario implementar estrategias.

Actualmente, la municipalidad metropolitana de Lima presenta ciertas deficiencias como la deficiente atención a sus contribuyentes, además, de no poseer las herramientas tecnológicas suficientes para optimizar los procesos, es por ello que los contribuyentes se dirigen de forma directa a los establecimientos para realizar sus pagos, por último, también se evidencia una decadente gestión administrativa, lo que promueve la escasa organización y eficaz funcionamiento de la municipalidad (Seminario y Samamé, 2018). Es por ello que los mecanismos ofrecidos dentro del servicio tributario no logran satisfacer las necesidades del contribuyente y a su vez las de la comunidad en general.

En consecuencia, la información que ofrece la municipalidad no cuenta con veracidad y transparencia, en definitiva, es muy escasa. No cuentan con servicios en línea y su portal web está desactualizado, por ello la facilidad de ahorrar tiempo a los contribuyentes para sus transacciones es casi nula, finalmente, la divulgación de eventos formativos e invitaciones del municipio es poco informativa y llamativa para que los usuarios apoyen de forma eficiente en los procesos, otra consecuencia de la falta estratégica se deja expuesta en los procesos locales abordados por el beneficio de los impuestos como el asfaltado, salud y educación.

Es meritorio que el contribuyente peruano sea ameno y acuda de manera voluntaria a su responsabilidad fiscal, ya que en años pasados ese potencial había alcanzado hasta un 52,8%, es evidente que existe un fenómeno del incumplimiento tributario, debido a algunos factores psicológicos, como moral fiscal, entre otros.

5.2. Estrategias contables de gestión de recaudación

Por lo evidenciado de la situación actual acerca de la recaudación de impuestos de la municipalidad metropolitana de Lima, es clara la necesidad de abordar estrategias en materia contable para optimizar los procesos de cálculo y cobranzas de impuestos de la localidad. En este sentido, se han determinado peldaños procedimentales consecuentes acerca del tema:

1. Datos claros y precisos a través de medios tecnológicos para los contribuyentes: Proporcionar cruzadas de datos a través de medios de comunicación innovadores y organizaciones interpersonales, así como aplicaciones que funcionen con un acceso sencillo a los datos sobre los sistemas y proyectos que realiza incesantemente la municipalidad. La exposición debe difundirse en algunos puntos vitales de la región, con el objetivo de que los ciudadanos conozcan los proyectos trazados por el Estado (Faúndez et al, 2018).
2. Actualizar y modernizar la información del impuesto municipal: Mantener actualizada y ordenada la información de cada ciudadano para que le resulte más sencillo acudir a sus consejos de morosidad. Esta tarea debe estar estrechamente relacionada con los centros de trabajo catastrales, así como con los registros de personalidad de cada persona, de una manera confiable y deliberada. Asimismo, se debe realizar un seguimiento de las actualizaciones de la información individual y de la zona actual del ciudadano (cambios de domicilio, excursiones imprevistas, etc.) (Aranda, 2018).
3. Planificar un programa de cultura tributaria: Educar a los residentes para que paguen las tasas, convenciéndola de que lo hagan, pero garantizando además que estos deberes o compromisos se reflejan de este modo en el cumplimiento de las administraciones y las necesidades de los residentes en general. Recuperar la confianza de los ciudadanos es fundamental para este fructífero proceso de asignación de derechos. Disminución de la degradación, ya que numerosos ciudadanos son cautelosos a la hora de cubrir sus deberes, por el hecho de que no ven reflejada en ese marco, aquí y allá, toda la información dinámica que la autoridad pública tiene en su territorio al no ver las ventajas de gran número de las administraciones presentadas por el Estado, en lo que respecta al bienestar, la escolarización, la fundación, las calles, entre otros (Vite et al, 2021).
4. Mejorar los niveles de recaudación de impuestos: Ampliar el nivel de los canales de pago, expandiendo los ingresos a través de mentalidades que incrementen la constancia monetaria, los ingresos y los recursos del Estado, además de un gran trato a los ciudadanos para que liquiden sus gastos de forma voluntaria y suficiente (Guillermo y Vargas, 2017).
5. Ejecutar motivaciones para que los trabajadores y los ciudadanos liquiden los impuestos municipales: Los motivadores fiscales son formas de disminuir la carga de la recaudación de impuestos.

Su motivación es instar a esas personas a participar en conductas socialmente confiables y valiosas para el área local. A medida que los ingresos aumenten, se reconocerá la progresiva eliminación de las faltas al deber. En consecuencia, se pueden llevar a cabo programas de apuestas excepcionales, motivaciones financieras adicionales, grados compensados, preparación de RRHH amigable con el cliente, entre otros (Condori et al, 2020).

primero es importante fomentar periodos de ejercicios útiles para que los ciudadanos tengan un acceso sencillo a sus cuotas separadas. Asimismo, dar datos claros y pertinentes sobre los ciclos de trabajo de la Municipalidad de Lima Metropolitana a través de diversos medios tecnológicos que permita actualizar y modernizar la información del impuesto generalmente existente, planificar un programa de cultura tributaria en la cercanía, ampliar los canales de evaluación de cuotas y finalmente ejecutar programas de motivación para las autoridades o trabajadores de la Municipalidad cuyo fin será un trabajo e interacción competentes y potentes. La tabla 2 muestra un resumen de la propuesta, estableciendo el sistema, los problemas y el objetivo de cada etapa.

5.3. Propuesta de estrategias para la recaudación de impuestos municipales

Se observa que, para llevar a cabo el emprendimiento del tema tributario,

Tabla 2
Propuesta de estrategias para la recaudación de impuestos municipales de Lima metropolitana

Etapas	Estrategias de	Actividades de
Información clara y precisa por medio de la tecnología a los contribuyentes en la	Dirección de la publicidad de la naturaleza de virtual por medio de páginas web y aplicaciones de	Establecer campañas de información a través de capital y tecnológica de las redes sociales. La información del portal web actualizada constantemente.
Actualizar y modernizar los datos de los impuestos municipales	para Sistematizar y mantener a fecha de la base de datos de los contribuyentes y a su vez implementar una base trimestral de enfoques innovadores para la gestión de datos	para Proporcionar la facilidad para el contribuyente cuando este atender a sus consultas en mora
para el Diseño de un programa de cultura tributaria	para Establecer relaciones de confianza con los contribuyentes a un proceso de cobro de impuestos éxito de	Educar al público en la cancelación de los impuestos por medio de la persuasión para el cumplimiento de la misma.
Optimizar los niveles de ingresos de impuestos de	Aumento de ingresos directos a través de políticas de apoyo a la exponencial de la economía del municipio y el territorio de Lima metropolitana.	Ampliar los porcentajes de los conductos de pago para la eliminación de la delincuencia

Cont... Tabla 2

Implementar incentivos a los trabajadores y a los contribuyentes el pago de los impuestos	de los Programas de bonos productivos para la excelente gestión administrativa de los procesos,	la Eliminación gradual de la falta de pago de impuestos.
La formación en el nivel de la contabilidad, para seguir con los cálculos de impuestos de los contribuyentes de la	Permanencia de los talleres de capacitación en el personal de la administración teoría de la contabilidad, impuestos, eficiente	Capacitaciones mensuales
de Gestión de software de contabilidad de	la Inversión en la tecnología de los programas de desarrollo de la contabilidad de	la Compra de software.

Fuente: Elaboración propia, (2022).

La evasión fiscal se considera también una mala forma de actuar. Sea como fuere, la defraudación es vista como un pago obtenido por un funcionario de la administración y la evasión fiscal se caracteriza como una demostración ilegal para abstenerse de pagar los derechos haciendo caso omiso de las normas fiscales. La defraudación subvierte la economía de un país, arruinando el surtido de derechos y saboteando la exigencia de directrices significativas, ha existido siempre, con mayor o menor fuerza, sin embargo, hoy en día los residentes solicitan una contrapartida más notable, pero además responsabilidad (Lucas et al, 2019; González, 2019).

El patrón de desarrollo de las obligaciones se vuelve implacable, debido a que las organizaciones gubernamentales cercanas se ven afectadas por la administración de la localidad de una nación (Cabrera et al, 2021). Por lo tanto, en el Perú el impuesto es un compromiso con altos ritmos de recaudación y, de la misma manera que otras regiones del mundo, la circunstancia monetaria de recaudación de impuestos debe ser igualmente diseccionada para rastrear arreglos.

Desde un punto no muy favorecedor, las municipalidades no han logrado satisfacer los propósitos de recaudación, por lo que se proponen estrategias contables y administrativas para agilizar este movimiento de derechos del Estado, sobre todo, descentralizando los enfoques autoritarios para obtener bienes libres y sencillos considerando las regiones que contribuyen (Lustig, 2017; Quispe y Ayaviri, 2021).

Existen algunos componentes que inciden en el incumplimiento de las cargas locales en el Perú: el tipo de material del inmueble, el grado de remuneración familiar, el grado de escolaridad del propietario del inmueble y el control del propietario, entre otros. Asimismo, una estrategia mal empleada podría influir en el pago de los ciudadanos, con el fin de que posteriormente se incremente el incumplimiento.

El no tener un registro con el dispositivo de catastro, el déficit de información ciudadana actualizada, no considera una expansión en el surtido de cargos. Por ello, se sugiere que estas investigaciones sobre la recaudación de impuestos municipales en las regiones peruanas se concentren en una mayor profundidad, ya que los índices de

evasión fiscal de diversos tipos son altos (Matus, 2017; Torres, 2015).

En consecuencia, las tácticas de cobranzas de impuestos en la Municipalidad metropolitana de Lima deben ser profesional, actual en materia de progreso económico, tener inclusión social, con intervención ciudadana, con una subestructura óptima para la sociedad y ser modelo de una gestión gubernativa que brinde beneficios a todos sus ciudadanos, además de crear políticas normativas en favor de todos.

6. Conclusiones

La gestión de la recaudación en las municipalidades del Perú durante los últimos años se ha agravado y presenta una serie de desatinos en el sistema administrativo; por ello, no existen mecanismos efectivos para disciplinar la economía informal, la evasión tributaria y la corrupción. Las actuales medidas represivas no funcionan en contextos donde la evasión y la morosidad de impuestos es masiva.

La eliminación de la corrupción, que no solo reduce la relación de la recaudación impositiva impuesto PIB hasta la descentralización, se debe crear conciencia sobre el caso, ya que esto ha causado daños a largo plazo en la economía del Perú al restar valor a la inversión, aumentar el tamaño de la economía informal, distorsionar las estructuras tributarias y corroer la moralidad tributaria de los contribuyentes.

En consecuencia, a más corrupción, menos ingresos de todos los impuestos. Factores como honestidad, sentido social, compromiso, veracidad, son puntos estratégicos que, de ser implementados en la administración pública, en relación de los contribuyentes

de impuestos, augura buenos resultados a futuro en todo gobierno local. De esta forma, dentro de las estrategias propuestas, la primordial es este aspecto en materia de corrupción, así como crear una cultura de pagos satisfactorios y voluntarias de pobladores peruanos, para garantizar un desarrollo óptimo del país a corto o mediano plazo a través de la historia económica del Perú.

La poca difusión sobre el uso adecuado de los recursos recaudados, la escuálida conciencia y cultura tributaria en los contribuyentes más la ineficiencia administrativa de las municipalidades del Perú frente a la informalidad, evasión y corrupción del sistema, entre otros factores directos e indirectos que ocasionan la baja recaudación; son razones suficientes para plantear una propuesta o estrategias de forma constante de gestión más efectiva o un nuevo sistema tributario acorde con la realidad de cada municipio.

Referencias bibliográficas

- Alvarado, U. y Paca, F. (2022). Ética del servidor público: revisión sistemática. *Igobernanza*, 5(17), 90-106. <https://doi.org/10.47865/igob.vol5.n17.2022.169>
- Aranda, M. (2018). Imposición óptima, evasión y equidad. *Revista Enfoques*. 30(2), 67-101. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-27212018000200005
- Arciniegas, O., Castro, L. y Arias, W. (2021). Análisis y predicción de la recaudación tributaria en el Ecuador ante la Covid-19, aplicando el modelo ARIMA. *Dilemas contemporáneos: educación, política y valores*. 8(spe. 3), 00028. <https://doi.org/10.46377/dilemas.v8i.2708>
- Beltrán, M., Martínez, C., Reynoso, J. y Ruvalcava, J. (2019). Programa

- de Enriquecimiento Instrumental (PEI), una propuesta pedagógica para mejorar el estado de nutrición en escolares con malnutrición en Hidalgo, México. *Journal of Negative & No Positive Results*, 4(12), 1283-1290.
- Cabrera, M., Sánchez, M., Cachay, L. y Rosas, C. (2021). Cultura tributaria y su relación con la evasión fiscal en Perú. *Revista de Ciencias Sociales*. 27(esp. 3), 204-218. <https://www.redalyc.org/journal/280/28068276018/html/>
- Calderón, A., Braga, R. y Arana, S. (2022). Control interno y la modernización del Estado en un gobierno regional e institución educativa peruana. *Edu-Sol*, 22(80), 128-139. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-80912022000300128
- Casas, A. (2021). Percepción de un curso «blended» como herramienta para la mejora continua en Ciencias de la Salud, experiencia de una universidad peruana. *Educación Médica*, 22(5), 380-383. <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2020.02.002>
- Condori, S., Mamani, O. y Bernedo, D. (2020). Preferencia y eficacia del programa ¡Qué importante es tributar! En el desarrollo de cultura tributaria en adolescentes. *Apuntes Universitarios*. 10(1), 66-77. <https://www.redalyc.org/journal/4676/467663403005/html/>
- Cruz, M., Pérez, M., Río, C., Flores, N. y Torres, N. (2020). Implicaciones éticas para la investigación: el interminable reto en un mundo que se transforma. *Revista Horizonte Sanitario*, 19(1). <https://revistas.ujat.mx/index.php/horizonte/article/view/3277>
- Cvetkovic, A., Maguiña, J., Soto, A., Lama, J. y Correa, L. (2021). Estudios transversales, *Revista de la Facultad de Medicina Humana*, 21(1), 179-185. <http://dx.doi.org/10.25176/rfmh.v21i1.3069>
- Díaz, V. y Calzadilla, A. (2018). Metodología de investigación, procesos de investigación y estudiantes de medicina. *Revista Salud Uninorte*, 34(1), 251-252. <https://doi.org/10.14482/sun.34.1.10367>
- Faúndez, A., Osman, R. y Pino, A. (2018). La auditoría tributaria por sistemas electrónicos frente a los derechos de los contribuyentes: un estudio comparado en América Latina. *Revista Chilena de Derecho Tecnológico*, 7(2), 113-135. <http://dx.doi.org/10.5354/0719-2584.2018.51099>
- González, J. (2019). La armonización normativa de los impuestos indirectos en la comunidad andina. *Revista de Derechos (Valdivia)*, 32(1), 217-233. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502019000100217>
- Guillermo, S. y Vargas, I. (2017). Recaudación potencial, eficiencia recaudatoria y transferencia federal: un análisis para las entidades federativas en México utilizando el modelo de frontera estocástica. *EconoQuantum*, 14(1), 35-71. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-66222017000100035
- Gutiérrez, J. (2020). Gestión de administración tributaria y su influencia en la recaudación del impuesto predial Municipalidad Distrital Jose Leonardo Ortiz, Chiclayo 2018. *Ciencia y Tecnología*, 16(2). <https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/PGM/article/view/2911>
- Lucas, A., Tijme, J., Boix, R. y Sommer, C. (2019). Un diálogo entre la gobernanza comercial global y las políticas ambientales y tributarias internacionales. *Derecho PUCP*, (83),

- 387-414. <http://dx.doi.org/10.18800/derechopucp.201902.013>
- Lustig, N. (2017). El impacto del sistema tributario y el gasto social en la distribución del ingreso y la pobreza en América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, una aplicación del marco metodológico del proyecto compromiso con la equidad. *El trimestre económico*, 84(335), 493-568. <https://doi.org/10.20430/ete.v84i335.277>
- Madrid, C. y Palomino, W. (2020). Oportunidades de corrupción y pandemia: el compliance gubernamental como un protector eficaz al interior de las organizaciones públicas. *Desde el Sur*, 12(1), 213-239. <http://dx.doi.org/10.21142/des-1201-2020-0014>
- Manrique, J. y Narváez, J. (2020). Niveles de recaudación tributaria e inversión pública a nivel departamental en el Perú, 2008-2017. *Revista UNEMI*, 13(33), 108-119. <https://doi.org/10.29076/issn.2528-7737vol13iss33.2020pp108-119p>
- Martínez, J. (2015). Del impuesto sobre beneficios devengado al pagado: una valoración del cálculo del tipo impositivo efectivo. *Revista de Contabilidad*, 18(1), 68-77. <https://doi.org/10.1016/j.rcsar.2014.03.006>
- Matus, M. (2017). La elusión tributaria y su sanción en la Ley N° 20.780. Hacia un concepto de negocio jurídico elusivo. *Ius et Praxis*, 23(1), 67-90. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122017000100003>
- Matus, M., Prieto, L. y Cid, C. (2016). Evaluación del espacio fiscal para la salud en Perú. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 40(1), 64-69. <https://www.scielosp.org/article/rpsp/2016.v40n1/64-69/#>
- Mayer, C. (2014). ¿Cómo recaudar más sin gastar mejor? Sobre las dificultades de incrementar la carga fiscal en México. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 59(220), 147-189. [https://doi.org/10.1016/S0185-1918\(14\)70804-9](https://doi.org/10.1016/S0185-1918(14)70804-9)
- Mosquera, C. y Rodríguez, M. (2019). EL PEI, un instrumento pedagógico que al reflexionar sobre la memoria colectiva del conflicto armado posibilita un aprendizaje en torno al dolor y sufrimiento. *El Agora U.S.B.*, 19(1). <https://doi.org/10.21500/16578031.3538>
- Náñez, S. (2018). Análisis del beneficio fiscal a favor de la familia en los tributos cedidos en la España de las autonomías: periodo 2000-2015. *Derecho PUCP*, (80), 461-495. <http://dx.doi.org/10.18800/derechopucp.201801.013>
- Paredes, M. (2020). Perú 2019: crisis política y salud institucional. *Revista de Ciencias Políticas*, 40(2), 483-510. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2020005000116>
- Parra, D., Parra, P. y Lucio, E. (2019). Proyecto de la recaudación tributaria del impuesto al valor agregado en la ciudad de Quedo. *Revista Universidad y Sociedad*, 11(2), 90-93. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202019000200090
- Quiroz, J. (2022). El nivel de la gestión de la Municipalidad Provincial de Chota: Una metodología para gobiernos locales. *Industria Data*, 25(1), 79-102. <http://dx.doi.org/10.15381/idata.v25i1.20870>
- Quispe, G. y Ayaviri, D. (2021). Carga y presión tributaria. Un estudio del

- efecto en la liquidez, rentabilidad e inversión de los contribuyentes en Ecuador. *RETOS. Revista de Ciencias de la Administración y Economía*, 11(22), 251-270. <https://doi.org/10.17163/ret.n22.2021.04>
- Rojas, F. y Barbarán, H. (2021). Gestión de la recaudación tributaria en las municipalidades del Perú. *Ciencia Latina Revista Multidisciplinar*, 5(5), 10222-10234. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i5.1067
- Romero-Carazas, R., Soria, M., Castillo, W., Colmenares, Y. (2021). Estudio del impuesto predial en gobiernos locales del Perú. *Revista Eca Sinergia*, 12(3), 124-134. https://doi.org/10.33936/eca_sinergia.v12i3.3583
- Salazar, J., Paucar, J. y Feijó, N. (2022). Recaudación de impuestos y su inversión en la gestión del riesgo: caso Portoviejo, Ecuador. *Revista San Gregorio*, 1(51), 171-192. <https://doi.org/10.36097/rsan.v0i51.2011>
- Sarduy, M. (2017). Enfoque de análisis de la evasión fiscal. Marco conceptual. *Revista Cofin Habana*, 11(2), 367-386. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2073-60612017000200025
- Seminario, F. y Samamé, S. (2018). Recaudación tributaria y su incidencia en el desarrollo local de la provincia de Moyobamba en el periodo 2010-2018. *Revista Gobierno y Gestión Pública*, 5(1), 73-90. <https://doi.org/10.24265/iggp.2018.v5n1.05>
- Torres, H. (2015). Estudio del impuesto sobre inmuebles urbanos en la ciudad de Caracas: recaudación, eficiencia, equidad y control urbano. *Cuadernos del Cendes*, 32(88), 1-37. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-25082015000100002
- Unda, M. y Moreno, C. (2015). La recaudación del impuesto predial en México: un análisis de sus determinantes económicos en el periodo 1969-2010. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 60(225), 45-77. [https://doi.org/10.1016/S0185-1918\(15\)30019-2](https://doi.org/10.1016/S0185-1918(15)30019-2)
- Valencia, M. (2022). Efectividad de la gestión pública a través de la planificación estratégica. *Ciencia Latina, revista Multidisciplinar*, 6(6), 97-115. <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/3473/5276>
- Vite, H., Carvajal, H., Gutiérrez, D., Borja, A. y González, E. (2021). Factores claves para el fortalecimiento de la cultura tributaria en Pymes de la ciudad de Machala. *Revista Universidad y Sociedad*, 13(5), 463-471. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202021000500463
- Vivar, A. (2020). La eterna tensión entre lo individual y lo colectivo: el caso de la corrupción en el Perú. *Acta Médica Peruana*, 37(2), 209-214. <http://dx.doi.org/10.35663/amp.2020.372.1036>